

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ «М'ЯКОЇ» СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

У психологічній науці активно розвивається цілісне сприйняття психологічних феноменів, тому системний підхід стає загально визнаною методологічною платформою, на базі якої здійснюється багато різнопланових досліджень усіляких феноменів. Для психологічної теорії та практики вже недостатньо простого виявлення властивостей, причин і наслідків окремих когнітивних і поведінкових актів з подальшим співвіднесенням їх один з одним. Важливим є саме цілісне розуміння й осмислення психіки особистості в умовах нестабільної соціальної, економічної та політичної обстановки в країні та активного реформування всіх сфер суспільного життя. Необхідність системних досліджень психіки особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки потребує системного підходу, за допомогою якого можна розвинути уявлення про застосування у психологічних дослідженнях математичних моделей та запропонувати системні моделі, тобто системне моделювання (Родіна Н., 2020).

В українській психологічній науці принцип системності розглядався С. Максименком, який стверджував, що цей принцип спрямований на виявлення основних закономірностей виникнення і розвитку психіки як єдиного цілого (Максименко С.Д., 2000). Засновник параметричної загальної теорії систем А. Уйюмов не ставив собі за мету дати нове визначення поняттю «система», а спробував сформулювати метапоняття (йдеться про виведення з наявних понять їх спільних ознак). Використовуючи для уточнення терміну «система» трактування інших авторів, методи заперечення й узагальнення, він дійшов висновку про наявність декількох основних груп, звівши їх до двох базових (давши не тільки їм словесне визначення, а й зобразивши їх у вигляді формул), в які можна об'єднати всі існуючі в літературі дефініції цієї категорії (Уйюмов А., 1978).

Параметрична загальна теорія систем працює з системно-параметричним моделюванням. Теоретико-методологічними основами досліджень цього напрямку також виступають роботи Л. фон Берталанфі (на думку якого, *«Методологічна база теорії систем полягає в передбаченні проблем»* (Bertalanffy von L., 2009)). Науковець говорить про математичні та вербальні моделі. Математичні моделі, на його погляд, не мають універсального характеру: *«Це є акуратно продумані та складні математичні моделі, але є і сумнів щодо того, як їх можна застосовувати в конкретних випадках; є фундаментальні проблеми, які не можна розв'язати жодним математичним способом»* (Bertalanffy von L., 2009). Якщо розглядати вербальні моделі, то, на погляд Л. Берталанфі, їхнє створення – набагато краще, ніж відсутність будь-якої моделі. Інколи вплив вербальних моделей набагато перевершує створення математичних моделей, які охоплювали часткові дані (Bertalanffy von L., 2009). Прикладом можуть слугувати дві моделі, які застосовуються у психологічній діагностиці, — математична модель Р. Кеттелла та вербальна модель З. Фрейда. Л. Берталанфі зробив висновок: *«Теорії великого впливу, такі як психоаналіз чи теорія природного добору, не були математичними, але їхній вплив набагато перевершив математичні конструкції, які були створені згодом і охоплювали лише часткові аспекти та фрагменти емпіричних даних»* (Родіна Н., 2020).

Одним зі значущих методів «м'якого» системного моделювання є екзистенціальний аналіз (та логотерапія, як його частина). Цей метод було започатковано Л. Бінсвангером, який спирався на екзистенціальну аналітику М. Хайдеггера та феноменологію Е. Гуссерля (Бінсвангер Л., 1999). Вищезгаданий метод являє собою аналіз, який відбувається у вербально індукованому процесі, спрямованому на пошук особою аутентичних життєвих установок, що будуть опорою для актуалізації її власного життя. Екзистенціальний аналіз знайшов широке застосування в терапевтичній роботі з психосоціальними, психосоматичними та психічно зумовленими емоційними та поведінковими порушеннями.

В центрі екзистенціального аналізу знаходиться поняття «екзистенція», яке відображає сповнене сенсом життя. Останнє втілюється вільно й відповідально, у створеному самою людиною світі, з яким вона знаходиться у стосунках взаємного впливу. Подібне розуміння – практичні завдання екзистенціального аналізу. У цілому нині вони зводяться до аналізу обставин життя пацієнта як «прояснення, розкриття» прихованих у ньому цінних можливостей. Здійснення цих можливостей, згідно В. Франклу, і є «екзистенцією» (Frankl V., 1977).

Вихідним моментом екзистенційного аналізу є «актуальне», на відміну від минулого у класичному психоаналізі. Однак у центр терапевтичної роботи ставиться творення подальшого життя, тобто майбутнє. «No future» («без майбутнього») означає, що екзистенція заблокована, – стан, рівноцінний втраті доступу до життя.

Це може відбуватися у наступних випадках:

- Коли минуле починає заступати теперішнє. У такому разі відбувається фіксація на негативних емоціях, що мали місце в минулому (Kolbe Ch., 1992).

- Травми та викривлені установки, інтерналізовані ззовні. Це увиразнюється у тому, що відбувається втрата людиною довіри до власних почуттів, можливостей та цілей.

- Неможливість знайти власну відповідь на основне запитання існування – «Для чого?». У такому разі страждання викликається відсутністю базових орієнтирів життя (Frankl V., 1997).

Отже, саме системне моделювання з використанням «м'якої» методології стає домінуючим для розв'язання новітніх наукових проблем психологічної науки, оскільки воно є всеосяжним та надзвичайно потужним у дослідженнях психіки особистості. Це досягається завдяки використанню словесних та знакових систем, які задаються самими умовами дослідження.

Одним з важливих методів цього виду моделювання є екзистенціальний аналіз, який може відтворювати унікальність та автентичність екзистенції людини, спираючись на категорії її життєвого шляху. Апелюючи до цих засад, екзистенціальний

аналіз може впевнено вирішувати основну задачу системного моделювання.

DOI: 10.5281/zenodo.5844890

Скок А. Г.

ЧИННИКИ ВИБОРУ АБИТУРІЄНТАМИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суспільство зацікавлене у високих можливостях суб'єктів трудової діяльності, які багато в чому визначаються рівнем їхньої професійної підготовки та здатністю адаптуватися до умов професійної діяльності. Психологія в останні два десятиліття стає все більш популярною у нашому суспільстві. Водночас слово «психологія» все ще вкрите таємницею для більшості людей, які не читали книг з психології і мало стикалися з психологами на практиці. Психологія стала частиною масової культури: полиці крамниць заповнюються книжками з психології для масового читача. Типові назви таких книг: «Як досягти успіху у житті», «Не тисніть мені на психіку», «10 правил успішного заміжжя». Для розуміння того, чим займаються психологи, необхідно отримати психологічну освіту і не плутати наукову й науково-популярну психологію з окультними знаннями й поп-психологією.

У плані з'ясування питань, пов'язаних зі специфікою оволодіння людиною професійною діяльністю, особливо відповідальним є етап вибору професійної діяльності. Перехід від школи до професійної діяльності включає помітні зміни життєвої ситуації розвитку. Водночас, молода людина, оволодіваючи професією, також виробляє стратегії подолання труднощів, стратегії майбутньої професійної діяльності, відбувається адаптація до нових умов життя і до нового виду діяльності.

Для більшості видів професійної діяльності адаптивність до умов її здійснення та вимог, що нею висуваються, виступають найважливішою професійно важливою якістю, яка